

ТЕКИН ФОЙДАЛАНИШ ШАРТНОМАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ТАРИХИ

Абдреймов Юсупбай Турдыбаевич

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

таянч докторанти (PhD)

Аннотация: Мол-мулкдан текин фойдаланиш шартномаси узоқ вақтдан бери маълум бўлсада, турли соҳаларда қўлланиши борасида муаммолар мавжуд. Айрим тадқиқот ишларида текин фойдаланиш шартномасини кутубхона, ер, сув ресурсларидан фойдаланиш, ҳада шартномаси билан уйғунлиги борасида ғоялар таклиф қилинган. Мақолада мол-мулкдан текин фойдаланиш шартномасини вужудга келиши таҳлил этилган. Таклиф этилган тадқиқот текин фойдаланиш шартномаси ҳақида тўлиқ маълумот олишга имкон беради. Мақолада олимларнинг илмий нуқтаи назарлари, тараққиёт стратегияси даврида Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги атрофлича ўрганилган. Муаллиф муайян таклиф-ғояларни илгари суради.

Калит сўзлар: мол-мулкдан текин фойдаланиш, мол-мулкдан текин фойдаланиш предмети, рим ҳуқуқи, ссуда олувчи, ссуда берувчи, қонунчиликни такомиллаштириш.

Қадимдан текин фойдаланиш шартномаси рим ҳуқуқидан бери мавжуд (*commodatum, precarium*) бўлиб, ҳозирги кунда ҳам ижтимоий йўналганлиги нуқтаи назаридан шартномалар тизимида алоҳида ўрин эгаллайди¹⁷. Қадимги Римда текин фойдаланишга доир икки муносабат маълум бўлган. Булардан бири *commodatum* бўлиб, айнан текин фойдаланиш сифатида тан олинган. *Commodatum* шартномасига кўра бир шахс (*commodans*) бошқа шахс (*commodatarius*)га ашёни вақтинчалик текин фойдаланишга берган. Ссуда

¹⁷ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. М., 2000. С. 748–750.

объекти бўлиб фақат хусусий аломати билан белгиланадиган ашё ҳисобланган. Айнан шу жиҳати билан у қарздан фарқ қилган¹⁸. *Commodatum* ашёга нисбатан амалда ҳукмронлик қилишга (*detentio*) асос бўлган. Бунда нафақат мулк ҳуқуқи, балки эгалик ҳуқуқи ҳам фойдаланишга берувчи (*commodans*)да сақланиб қолган. Табиийки, ашёнинг тасодифан нобуд бўлиши хавфи ҳам унда бўлган. Ушбу муносабатларда омонат сақлашда бўлгани каби ашёвий ҳуқуққа нисбатан мажбурият ҳуқуқи устуворлиги бўлган. Ашёни қайтариш ҳақида мулкдор ёки мулкдор бўлмаган ҳолда ашёни топширган шахс талаблари ўртасида рақобат юзага келганида, ҳаттоки мулкдор бўлмаган ҳолда топширган шахс ўғри бўлса ҳам, унга устунлик берилган.

Commodatum хусусияти шунда эдики, ашё ҳеч қандай муқобил манфаатсиз фойдаланишга топширилиши, муайян вақт ўтгандан сўнг эса, яна қайтариб берилиши керак бўлган. Коммодатарий ўзига топширилган ашёга нисбатан мулк ҳуқуқига ҳам, эгалик ҳуқуқига ҳам эга бўлмаган ҳолда у билан қўшимча равишда ҳосилни (*fructus*) ҳам топшириши талаб қилинган. *Commodatum* нарсаси сифатида ҳосил (*fructus*) айниқса кейинчалик кўчмас мулк сифатида ер участкаси ва унда жойлашган қурилмалар ҳам тан олина бошлаганидан сўнг янада аҳамиятли бўлиб борди. Коммодантга ашёни шартномага кўра ўз вақтида топшириш, бу борада алоҳида шарт бўлмаган ҳолларда эса, қайтариш муддати “*адолатли*” асосида амалга оширилиши керак бўлган. Коммодатарийга ўз навбатида ашёга нисбатан ғамхўрлик билан муносабатда бўлиш талаб қилинган.

Рим ҳуқуқида ҳам текин фойдаланиш шартномаси энг қадимги шартномалардан бири сифатида маълум бўлган. Ўз навбатида мазкур шартномани қўллаш билан боғлиқ муносабатлар ўтган минг йиллар давомида жуда кам ўзгаришларга дучор бўлган¹⁹.

Commodatum ашёдан текин фойдаланиш учун топшириш сифатида маълум бўлиб *fiducia cum amico contracta* фарқи шунда эдики, мулк ҳуқуқи бошқа

¹⁸ Покровский И.А. История римского права. Пг., 1918. С. 324

¹⁹ Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 2. — 4-е изд., перераб. и доп. / Е. Ю. Валявина, И. В. Елисеев [и др.] ; отв. ред. А. П. Сергеев, Ю.К.Толстой. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 848 с., 342-б.

шахсга ўтишига олиб келмас эди. *Precarium commodatum*дан фарқли равишда ашёга эгалик қилиш орқали ушлаб қолишдан фойдаланиш имконини берган. Бу оддий факт бўлиб, исталган вақтда уни бекор қилиш мумкин бўлган. *Commodatum* мавжуд бўлганида ашёни ссуда олувчига қолдиришга ёки шартномада кўрсатилган усулда фойдаланиш имконини берадиган вақтга қолдиришга мажбур бўлган²⁰.

Кўчар ашё юзасидан коммодатарийга қаратилган даъволар *actio commodati directa*, коммодант учун муайян ҳолатларда *actio commodati contrario* шаклида жавобгарлик юзага келиши мумкин бўлган. Масалан, коммодант томонидан шароб учун носоз кўза тақдим қилиниши оқибатида унинг оқиб кетиши бундай жавобгарлик қўлланилишига олиб келган. Коммодант розилигига кўра, бундай розилик бўлмаган ҳолларда эса, *negotiorum gestio* (масалан, топширилган отга ҳаддан зиёд ем бериш) коммодатарийнинг фавқулодда ҳаражатларни қоплаш ҳақидаги талаби *actio commodatum contrario* сифатида қаралган. Коммодант томонидан етказилган зарарнинг оқибатлари ҳам қопланиши талаб қилинган (масалан, томни ушлаб турган устунни талаб қилиш натижасида томнинг қулаб тушиши)²¹.

Дигестларда ҳам шунга ўхшаш мисолларни топиш мумкин. Унда кўрсатилишича, Помпония исмли шахс шундай дейди: “Агар мен сенга муайян жойга етиб олишинг учун текин фойдаланишга отни берсам, бу от сенинг айбингсиз бузилса (нобуд бўлса), у ҳолда сен “ссуда” бўйича қилинадиган даъво юзасидан жавобгар бўлмайсан, аксинча менинг айбим туфайли бу ҳолат содир бўлган ва мен ушбу отни шунча узоқ масофага юбордим, у эса бундай ишларга ярамас эди”.

Текин фойдаланиш шартномасининг яна бир тури прекарий (*precarium*) бўлган. Унинг келиб чиқиши узоқ вақтларда мавжуд бўлган шартномадан ташқари муносабатларга бориб тақалади. Моҳиятан бунда ашё раҳмдиллик туфайли фойдаланиш учун (биринчи талаб билан қайтариш шарти асосида)

²⁰ REINHARD ZIMMERMANN. The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition. Juta & Co, Ltd. 1992. 190-б. 1241-б.

²¹ Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. С. 293.

тақдим этилган. Г.Дернбургнинг таъкидлашича, прекарий (*precarium*) қадимдан римликлар учун муҳим социал бироқ, фактик муносабат ҳисобланган. Унга кўра, патрон ўз мижозига ёки бошқа таниқли ва бой кишилар ўзларига қарам бўлган кам доирадаги шахсларга раҳмдиллик қилиб текинга турли нарсаларни улашган. Ушбу эътибор (ашё)ни қабул қилган шахс – прекарист муносабати ҳуқуқий бўлмасдан, балки ишончга асосланган эди. Қадимги рим нуқтаи назарига кўра, ҳуқуқ чекланган соҳа бўлиб, унда қатъий қоидалар амал қилган. Прекарий (*precarium*) хусусияти шунда эдики, унда бундай ҳуқуқий қоидалар мавжуд бўлмаган²².

Рим ҳуқуқида ссуда шартномаси бўйича бир тараф (ссуда берувчи) бошқа тараф (ссуда олувчига) хусусий аломатли ашёни вақтинча фойдаланишга топшириши, иккинчи тараф эса фойдаланиш тугагач айнан ушбу ашёни бут ҳолда қайтариши мажбуриятини зиммасига олган.²³

Текин фойдаланиш шартномаси реал шартномалар туркумига мансуб бўлиб, фақат бир тараф – ссуда олувчи манфаатини кўзлаб тузилган. Рим юристи Павелнинг фикрича, ссуда берувчи хўжалик зарурати туфайли эмас, балки ўз маънавий бурчини бажариш ёки меҳрибонлик кўрсатиш учун ссуда шартномасини тузган. Рим юристлари айнан ушбу ҳолатдан келиб чиқиб ссуда олувчининг жавобгарлигини ҳал қилишган. Ульпианнинг фикрича, “агар ссудага берилгандан сўнг ашё ёмон аҳволда қайтарилса, ашё қайтарилмаган ҳисобланади, чунки ашё ёмонлашган ҳолатда, зарар кўринишида қайтарилган бўлади”²⁴.

Рим юристларидан Павел фикрича, биз ўзганинг ашёсига эгалик қилаётган бўлсак ҳам, уни билган ҳолда ссудага ўзганинг ашёси ҳам беришимиз мумкин²⁵. Дигестларнинг 5-китобида Марцел ундандан чуқурлашган ҳолда қайд этадики, ҳаттоки ўғри ҳам, қароқчи ҳам ссудага ашёни бериши мумкин, кейинчалик у

²² Дернбург Г. Пандекты. Обязательственное право. М., 1900. С. 293.

²³ Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М., 1972. – С. 201-202.

²⁴ Дигесты Юстиниана/ под ред. И.С. Перетерского. – М., 1984. – С. 228.

²⁵ Дигесты Юстиниана/ под ред. И.С. Перетерского. – М., 1984. – С. 231.

ссуда шартномасидан келиб чиққан ҳолда ашёни қайтаришни талаб қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлмайди деб кўрсатади²⁶.

Ашёни муайян вақт ўтгандан сўнг қайтариш мажбурияти эса, шартномавий хусусиятга эга бўлиб, прекарий (*precarium*) билан боғлиқ мустақил, бироқ ундан ташқарида бўлган шартнома ҳисобланган. Прекарий (*precarium*) турли мақсадга йўналтирилган ҳайр-эҳсон билан яқин бўлган. Хўжайиннинг собиқ қулига мол-мулкни текин фойдаланиш учун тақдим этиши бунга мисол бўла олади. Бундай ҳолатда тарафлар ўртасидаги муносабатлар тенг бўлмаган ва фақатгина ишонч асосига қурилган. Ашё қайтарилиши талаб қилинган ҳолатларда у қайтарилмаса, бу ҳеч қандай ҳуқуқий оқибатга олиб келмаган²⁷. Бундай даъво қилиниши эса, ўз навбатида ашёни қабул қилган шахсга ашёга ушлаб туриш ҳуқуқини йўқотилишига олиб келган.

Бошқа жиҳатлари билан бир қаторда прекарий (*precarium*) хусусияти шунда эдики, унинг асосида ашё нафақат ушлаб туриш (*detentio*), балки, эгалик қилиш учун ҳам топширилиши мумкин бўлган. Бу борада Ю.Барон иккита мисолни келтиради. Булар ашёнинг ҳақи тўлангунга қадар сотувчига муайян ҳолатларда ундан фойдаланиш ҳуқуқини берилиши, шунингдек гаров нарсасининг гаровга кўювчида қолдирилиши²⁸.

Текин фойдаланиш шартномаси нарсаси сифатида илгари вақтларда уй ҳайвонлари, фойдаланиладиган меҳнат қуроллари, кийим-кечак, ашёлар, уй жиҳозлари назарда тутилган. Бироқ, ғазна мулкидан текин фойдаланиш мақсадида фойдаланиш истисно этилган. Ўз вақтида текин фойдаланиш шартномаси нарсаси сифатида фақатгина кўчар ашёларнинг белгиланиши танқид қилинган²⁹.

²⁶ Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. III. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2008. – 780 с. 195-б.

²⁷ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества. М., 2000. С. 748–750. 416-б.

²⁸ Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. 3. Кн. IV: Обязательственное право. СПб., 1909. С. 168.

²⁹ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912. С. 579; Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2-х ч. По испр. и доп. 8-му изд. 1902. Ч. 2. М., 1997 (Классика российской цивилистики). С. 225 – 227. 273-б.

Текин фойдаланиш шартномаси собиқ иттифок даврида ҳуқуқий тартибга солиниши бир мунча қисқа бўлган. 1922 йилдаги биринчи Фуқаролик кодекси ссуда шартномасини алоҳида тартибга солмаган. Бу ўринда савол туғилади: агар мазкур шартнома Фуқаролик кодексида ўз ифодасини топмаса у ҳолда унга доир низолар суд томонидан қандай ҳал қилинган? Фикримизча, ҳақиқатан ҳам тарихий жараёнда баъзан (1922 йилда) фуқаролик қонунчилиги алоҳида текин фойдаланишга доир нормаларни назарда тутмаган. Гарчи мазкур шартнома маиший ҳаётда, фуқаролар ўртасидаги муносабатларда амалда қўлланилган бўлсада. Шу боисдан, судлар томонидан татбиқ этиладиган ҳуқуқий нормалар турли йўриқнома, қоидалар бўлиши мумкин эмас. Бу ўринда ҳеч бўлмаганда фуқаролик қонунчилигидаги мажбуриятлар ҳақидаги умумий қоидалар воситасида низони ҳал қилиш мумкин бўлган. Демак, ҳозирги вақтда ҳам агар текин фойдаланиш шартномаси алоҳида мустақил шартнома сифатида мавжуд бўлмаса, у ҳолда нафақат ҳуқуқни амалга ошириш балки, ҳуқуқни суд орқали ҳимоя қилишда ҳам қўлланиладиган ҳуқуқий нормани аниқлаш талаб қилинади. Фикримизча, мажбуриятлар ҳақидаги умумий қоидалар ёки мулк ижарасига доир қоидалардан қонун аналогияси сифатида фойдаланиш мумкин бўлади.

Қонун чиқарувчи нуқтаи назаридан “ссуда” атамаси фақатгина текин фойдаланиш шартномасини қамраб олмасдан балки, кенг доирадаги ижтимоий муносабатларни қамраб олади. Асосийси, ушбу атамада муайян даражада текин фойдаланиш ёки ниҳоятда имтиёзли шартларга доир моҳият уфуриб туради. Масалан, Бюджет кодекси резидент-юримдик шахсларга Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари асосида берилиши (очирилиши), Резидент-юримдик шахсларга бюджет ссудалари ва кредит линиялари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки асосий ставкасининг 50 фоизидан кам бўлмаган миқдордаги фоиз ставкалари бўйича берилишини белгилаган (158-модда)³⁰.

³⁰ Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 52-1-сон.

Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, текин фойдаланиш шартномаси қадимдан турли мақсадларда қўлланилган. Тарафлар ўртасида ишончинг мавжуд бўлиши, шахслар томонидан бошқаларга раҳмдилликни намоёиш этиш, қисман шартномавий мажбуриятга асосланган, вақтинчалик муддатга тақдим қилинганлиги моҳиятан мавжуд ҳозирги воқеликка ҳам мос келади. Текин фойдаланиш шартномасининг қўлланилиши доираси бугунги кунда ҳам моҳиятан ижтимоий муносабат сифатида ўз таъсирини сақлаб қолган.

Фикримизча, турли даврларда турли мамлакатларнинг ҳуқуқий тизими текин фойдаланиш шартномасига нисбатан нафақат ўхшаш шартномалар, балки муҳим жиҳатлари билан фарқланадиган шартнома турлари ҳақидаги қоидалар қўлланилган ва ҳозирги кунда ҳам амал қилмоқда. Хусусан, шартнома нарсасини ашё ташкил қилган ҳолда «ссуда» тушунчаси бугунги кунда кўплаб соҳаларда, кредит ва қарз муносабатларини тартибга солувчи банк қонунчилиги, қарз, ҳады шартномаларида ҳам кенг қўлланилади. Ваҳоланки, ушбу тушунча ҳады шартномаси билан муҳим жиҳатлари билан боғланмаган.